

CIACT/SAD 09

(GT7 – Tramando Corpos e Tecnologia)

Todo o British Museum numa castanha: arte e curadoria em “A memória do mundo”, de Italo Calvino

Mestranda Mariane de Sousa Oliveira (CEFET-MG)

Resumo

O trabalho que propomos possui como objetivo empreender uma leitura do conto “A memória do mundo”, de Italo Calvino, alegorizando a “memória”, tal como é trabalhada no conto, como uma espécie de exposição e o personagem narrador como um curador. A memória do mundo é um empreendimento cujo fim é compilar tudo o que conta como informação de modo que as coisas existentes não se percam em vista de um fim da vida na terra. Portanto, partimos da discussão de Giorgio Agamben (2017) sobre a poética humana para distinguir “arte” de “produto” e das considerações de Boris Groys (2015) sobre a figura do curador para analisar o conto e expandir nossas concepções de arte e curadoria e, por extensão, colocar em pauta a relação entre humano e tecnologia que é tão latente na temática da narrativa.

Palavras-chave: Arte; Curadoria; Memória; Tecnologia.

Abstract

This work aims to undertake an analysis of Italo Calvino's short story "The Memory of the World," allegorizing the depicted "memory" as a kind of exhibition and the narrator character as a curator. The memory of the world is an enterprise whose purpose is to compile everything that counts as information so that existing things are not lost in light of the end of life on Earth. Therefore, building upon Giorgio Agamben's discussion on human poiesis to distinguish "art" from "product," and Boris Groys's considerations on the curator figure, this study analyzes the short story to expand our conceptions of art and curatorial practice. By extension, we also put on the agenda the relationship between human beings and technology, which is so underlying in the narrative's theme.

Keywords: Art; Curation; Memory; Technology.

O conto “A memória do mundo”, do escritor italiano Italo Calvino, foi publicado originalmente no ano de 1968¹. O personagem narrador é encarregado de transmitir a seu interlocutor, Müller, suas atribuições como diretor da organização, uma vez que este foi nomeado para substituí-lo após seu pedido de demissão. Assim, o diretor coloca Müller a par dos propósitos da organização, os objetivos, metodologias e resultados esperados com o

¹ No Brasil este texto está presente nas coletâneas de contos *Um general na biblioteca* (2010) e *Todas as cósmicas* (2007), ambas publicadas pela editora Companhia das Letras. Utilizamos a primeira.

CIACT/SAD 09

desenvolvimento do projeto. O projeto ambicioso da organização consiste na catalogação de toda a existência humana “para que tudo não tenha sido inútil, para transmitir tudo o que sabemos a outros que não sabemos quem são nem o que sabem” diante da perspectiva de “um fim próximo da vida na Terra” (Calvino, 2010a, p. 119). Para salvar os vestígios da humanidade da dispersão, como diz Calvino (2010b) em “Coleção de areia”, e do esquecimento.

Crete de que o universo é demasiado extenso e provavelmente abriga outros seres, a organização se propõe a formular uma memória do mundo capaz de catalogar toda a existência e de ser decodificada “seja qual for o sistema linguístico que os outros utilizarem.” (Calvino, 2010a, p. 120). A escolha de Müller para a substituição do diretor é justificada, a princípio, pelo fato de ele ser “o mais preparado, aquele que conhece — pode-se dizer — todos os segredos do [...] trabalho. Pelo menos assim parece.” (Calvino, 2010a, p. 118). Afinal, Müller vencera o concurso de admissão com o projeto “Todo o British Museum numa castanha”, demonstrando estar completamente familiarizado e alinhado com os objetivos e pretensões da organização. Se nos apropriamos do título do projeto de Müller para intitular este trabalho é porque ele nos parece traduzir perfeitamente a ideia que a “memória do mundo” pretende passar. Além do mais, seria descabido considerar a compartimentação de um museu em uma castanha ou a criação de um “fichário que reúne e ordena tudo o que se sabe de cada pessoa, animal e coisa” (Calvino, 2010a, p. 118), como uma verdadeira obra de arte? Talvez a única forma desse projeto se realizar, afinal, seja justamente como expressão da arte.

Na conferência *Aula*, Roland Barthes, ao descrever as três forças da literatura (*Mathesis*, *Mimesis* e *Semiosis*), quando trata especificamente da segunda (força da representação), diz que “a literatura é categoricamente realista, na medida em que ela sempre tem o real por objeto de desejo”, mas é, também, “irrealista” já que “ela acredita sensato o desejo do impossível.” (Barthes, 2013, p. 24). A memória do mundo, como é descrita no conto de Calvino, talvez só seja realizável na literatura. Mas aproveitamos para esclarecer que não nos interessa aqui a memória como conceito, mas como tema. Em outras palavras, não pretendemos trabalhar a memória do mundo como armazenamento ou lembrança, simplesmente, mas sobretudo como temática para uma exposição: a exposição da poética humana.

CIACT/SAD 09

E por que tomar a memória como uma temática e não como um conceito? Porque a maneira como ela é abordada no conto é um pouco absurda demais, exagerada, megalomaniaca e idílica. É uma irrealidade aparente. É praticamente impossível catalogar e compartimentar toda a existência humana, tudo o que o homem produziu, inclusive ele próprio, desde seu surgimento até o presente da narrativa, e traduzir tudo isso em uma linguagem que possa ser armazenada em algum suporte que resista ao desgaste do tempo que ainda nos resta e decodificada independentemente do sistema linguístico daqueles que a encontrar. Reiteramos: talvez apenas na literatura e na arte isso seja possível e é essa uma das razões para tomar essa memória como possível temática para uma exposição.

Embora o conto não trate dos conceitos de arte e de curadoria, acreditamos que a “memória do mundo” e o personagem narrador alegorizam a noção de exposição e curadoria. Por esta razão, doravante, desenvolvemos este pressuposto buscando em Giorgio Agamben (2017) embasamento para considerarmos a memória do mundo como pertencente ao estatuto da estética, ou seja, como obra de arte e buscando em Boris Groys (2015) argumentos para sustentar a ideia de que o narrador é uma espécie de curador.

No texto “A privação é como um rosto”, Giorgio Agamben (2017a) afirma que a poesia não designa uma arte entre as outras, mas o fazer dos homens, o operar produtivo do qual o fazer artístico é apenas uma amostra:

Toda vez que algo é pro-duzido, isto é, levado da ocultação e do não ser à luz da presença, tem-se [...] pro-dução, poesia. Nesse amplo sentido originário da palavra, toda arte – e não apenas aquela que se serve da palavra – é poesia, pro-dução na presença, assim como é [poesia] a atividade do artesão que fabrica um objeto. Também a natureza [...] enquanto nela toda coisa se conduz à presença espontaneamente, tem o caráter da [poesia]. (AGAMBEN, 2017a, p. 104)

Ainda segundo Agamben (2017a, p. 105), com o advento da primeira revolução industrial (segunda metade do século XVIII) e a divisão do trabalho (“cada vez mais extensa e alienante”) o estatuto das coisas produzidas pelo homem se tornou dúplice. Por um lado, há as coisas que entram na presença através do “estatuto da estética”, ou seja, a obra de arte; e por outro lado, as coisas que entram na presença a partir do “estatuto da técnica”, ou seja, os produtos em sentido

CIACT/SAD 09

estrito. O que distingue ambos? Segundo Agamben (2017a), o estatuto especial da obra de arte é a originalidade ou autenticidade, no sentido em que há uma proximidade com a origem. Já os produtos em sentido estrito não possuem tal proximidade e são feitos segundo os critérios da reprodutibilidade:

Pensado a partir da divisão do trabalho, o duplo estatuto da atividade produtiva do homem se pode explicar deste modo: o estatuto privilegiado da arte na esfera estética é artificialmente interpretado como uma sobrevivência de uma condição na qual trabalho manual e trabalho intelectual não estão ainda divididos e o ato produtivo mantém, portanto, a sua integridade e a sua unicidade, enquanto a produção técnica, que advém a partir de uma condição de extrema divisão do trabalho, permanece essencialmente substituível e reproduzível. (AGAMBEN, 2017a, p. 106)

Tal diferenciação nos parece profícua para embasar nossa ideia de que a memória do mundo pode ser tomada como uma obra de arte/exposição. Uma das razões para crermos que ela pode ser considerada arte reside no fato de que ela não pode ser reproduzida. Se a originalidade é a proximidade com a origem, a reprodutibilidade afasta o objeto de sua origem na medida em que o multiplica, que “substitui” o objeto modelo por seus “simulacros”, copia-o repetidamente. Lembremo-nos de que a memória do mundo (tal como é descrita no conto) é um empreendimento megalomaniaco. É praticamente impossível catalogar toda a existência humana em uma memória, não importa do que ela seja feita. O próprio comportamento do diretor ao mostrar para Müller que é atribuição do diretor garantir que nada fique de fora ou, justamente, que algo fique de fora, já demonstra a impossibilidade de catalogar toda existência sem exclusões:

Caberá ao diretor fazer com que, escrupulosamente, nada fique de fora, pois o que ficar de fora será como se nunca tivesse existido. E ao mesmo tempo será sua tarefa agir, escrupulosamente, como se nunca tivesse existido tudo aquilo que acabaria atrapalhando ou pondo na sombra outras coisas mais essenciais, isto é, tudo aquilo que, em vez de aumentar a informação, criaria uma desordem e um ruído inúteis. (CALVINO, 2010a, 120-121)

Sendo a memória do mundo uma “pro-dução” humana em progressão, cujo fim é previsto, mas indeterminado, não faz sentido substituí-la ou reproduzi-la. Logo, é dotada de

CIACT/SAD 09

originalidade, está próxima da origem na medida em que ainda está em construção, talvez apenas no começo. Outro fator que assegura a originalidade da memória é o privilégio de “poder dar uma marca pessoal à memória do mundo.” (Calvino, 2010a, p. 121), afinal, como o diretor explica a Müller:

[...]é tarefa do diretor dar ao conjunto dos dados colhidos e selecionados por nossos escritórios essa leve marca subjetiva, essa dose de opinável, de arriscado, do qual precisamos para ser verdadeiros. [...] no material até agora recolhido nota-se aqui e ali a intervenção de minha mão – de uma extrema delicadeza, entendamo-nos –; aí estão espalhadas opiniões, reticências, até mesmo mentiras. (CALVINO, 2010a, p. 122).

Ademais, a arte contemporânea acaba misturando os dois estatutos. Ainda conforme explica Agamben (2017a, p. 108): “A exigência de uma autenticidade da produção técnica e aquela de uma reprodutibilidade da criação artística fizeram nascer duas formas híbridas, *ready-made* e a *pop-art*, que põem a nu a dilaceração existente na atividade poética do homem.” No *ready-made* o produto da técnica atinge o estatuto estético enquanto na *pop-art* o objeto estético se move na direção do estatuto técnico. Mas, mais uma vez conforme Agamben (2017a, p.109), “a passagem de um estatuto ao outro é impossível: o que é reprodutível não pode se tornar original, e o que é irreprodutível não pode ser reproduzido.”

Nossa ideia de que a memória do mundo é uma arte começa a ganhar traços mais definidos, contudo, se estamos falando de uma “memória”, no singular, que abriga toda a atividade poética do homem, manual e intelectual, não seria mais apropriado considerarmos tratar-se de uma exposição e não de uma obra singular? Ao que parece, a memória do mundo está mais para uma *wunderkammer* do que um simples objeto de arte, afinal, uma *wunderkammer* era um lugar no qual os príncipes e eruditos medievais guardavam as coleções de objetos, digamos, “estranhos” que eles tinham de uma forma promíscua (“pedras de forma insólita e moedas, animais embalsamados e livros manuscritos, ovo de avestruz e corno de unicórnio.”). Quando eles passaram a colecionar, também, objetos de arte estes passaram a conviver com “exemplares de história natural” e assim, por muito tempo, as coleções de arte dos príncipes conservaram a sua origem medieval de *wunderkammer*. (Agamben, 2017b, p.61).

CIACT/SAD 09

Além do mais,

O caos que parece reinar na *Wunderkammer*, porém, é apenas aparente: para a mentalidade do sábio medieval, ela era um tipo de microcosmo que reproduzia, na sua harmoniosa miscelânea, o macrocosmo animal, vegetal e mineral. Por isso, os objetos singulares parecem encontrar o seu sentido apenas uns ao lado dos outros, entre as paredes de um cômodo no qual o sábio podia ter, a cada instante, a medida dos confins do universo. (AGAMBEN, 2017b, p. 62).

Ora, se a memória do mundo abriga toda a produção poética do homem, assim como a *wunderkammer* representa um microcosmo dos macrocosmos animal, vegetal e mineral, seria plausível considerá-la uma espécie de exposição uma vez que parte dessa poética corresponde ao estatuto da estética. Em outras palavras, parte das coisas catalogadas e armazenadas na memória do mundo seriam obras de arte e, dessa forma, essa memória seria como uma *wunderkammer* na qual objetos de arte, produtos da técnica e elementos da história natural convivem. Na medida em que ela abriga todas essas coisas, por que não a considerar uma exposição da poética do homem? E se conseguimos ver a memória do mundo como uma exposição, porque não aproximar o diretor da organização do papel do curador, uma vez que é ele quem dá corpo a essa memória-exposição, ordenando e visibilizando as informações que farão parte dela e ocultando as que serão desconsideradas?

Na entrevista *Um levante é como uma tempestade: conversa com Georges Didi-Huberman* (2023), o historiador da arte e filósofo francês explica que “a exposição [Levantes] é como uma história, como uma narração” (Enekyt *et al.*, 2023, p. 264). Boris Groys (2015), em “Sobre curadoria”, reafirma isso ao dizer que: “Toda exposição conta uma história ao orientar o espectador através dela numa ordem específica; o espaço de exposição é sempre um espaço narrativo.” (Groys, 2015, p. 62). É papel, do curador, portanto, enredar essa narração na medida em que ele elege as peças de arte que compõem a história que a exposição pretende contar. Mais uma vez encontramos espaço para afirmar que, então, a memória do mundo pode ser equiparada a uma exposição e, em consequência, o diretor equivale a um curador já que é ele quem organiza a memória. Ademais,

CIACT/SAD 09

O processo de curadoria cura a falta de poder da imagem, sua incapacidade de se apresentar. A obra de arte precisa de ajuda externa, precisa de uma exposição e de um curador para se tornar visível. O remédio que faz com que a imagem doente pareça estar saudável – faz com que a imagem literalmente apareça, e faz isso sob a melhor luz – é a exposição. (GROYS, 2015, p. 65)

Nesse viés, é atribuição do curador ajudar a obra a se tornar visível ao inseri-la em uma narrativa, no contexto de uma exposição. Além disso, em outro momento, Groys (2015) aponta a possibilidade que um objeto tem, ainda que não seja artístico, de adquirir o estatuto de arte na medida em que é inserido em uma exposição:

Marcel Broodthaers [...] colocou o rótulo “Isto não é uma obra de arte” junto a cada um dos objetos apresentados na instalação. A instalação inteira, no entanto, é legitimamente considerada uma obra de arte. Aqui a figura do curador independente, cada vez mais central para a arte contemporânea, entra em jogo. Afinal de contas, o curador independente faz tudo o que o artista contemporâneo faz. Ele viaja pelo mundo e organiza exposições comparáveis a instalações artísticas – comparáveis por serem resultado de projetos, decisões e ações de curadoria individual. As obras de arte apresentadas nessas exposições/instalações assumem o papel de documentação de um projeto de curadoria. (GROYS, 2015, p. 69)

Ainda que nosso propósito aqui seja ressaltar o caráter expositivo da memória do mundo, não podemos ignorar completamente sua função de documentação. A memória do mundo, acima de tudo, pretende ser um documento de catalogação, uma espécie de arquivo. Como tentamos demonstrar, até aqui, é a junção das informações em uma memória o que queremos aproximar da concepção de arte/exposição e não as informações isoladamente. Estas são parte do projeto de curadoria que é a memória como um todo. Não à toa o diretor geral aponta essa ideia da documentação como a crença geral, e também a de Müller, a respeito dos objetivos da organização:

Você acredita, como todos, aliás, que a nossa organização está há muitos anos preparando o maior centro de documentação já projetado, um fichário que reúne e que ordena tudo o que se sabe de cada pessoa e animal e coisa, em vista de um inventário geral não só do presente mas também do passado, de tudo o que houve desde as origens, em suma, uma história geral de tudo, simultaneamente, ou melhor, um catálogo de tudo, momento por momento. (CALVINO, 2010a, p. 118)

CIA CT/SAD 09

Se recuperarmos a ideia de Agamben, sobre a qual já discutimos, de que todo o fazer do homem possui o caráter da poesia e não apenas aquele fazer que se serve da palavra, podemos reiterar que a memória do mundo emerge como pertencente ao estatuto da estética, uma vez que o próprio gesto de catalogar, de eger e organizar “o conteúdo das mais importantes bibliotecas do mundo, dos arquivos e dos museus, das coleções anuais dos jornais de cada país” (Calvino, 2010a, p. 118), a memória e meios de comunicação e de recordação do gênero humano, em suma, todas as informações que serão por ela salvas da dispersão, corresponde a um gesto poético na medida em que o diretor investe seu tempo e sua subjetividade no processo. Mas, ao mesmo tempo, podemos situar a memória no campo do estatuto da técnica, uma vez que a catalogação é uma ciência, corresponde a uma metodologia utilizada para reunir e organizar as informações que serão armazenadas na memória. A memória do mundo parece, assim como a poética do homem, possuir um estatuto dúplice: ela própria é um fruto da poética humana e, ao mesmo tempo, uma catalogação dessa poética; ela tem um tom artístico, conforme estamos tentando demonstrar no decurso deste trabalho, caracterizado, talvez pelo exagero e a impossibilidade de se tornar realidade, para lembrarmos Barthes, mas, paralelamente, tem o caráter técnico do trato de informações, catalogação, arquivamento. O próprio diretor da organização reforça essa duplicidade ao relatar para Müller como sua esposa se comporta como vivente na vida efêmera e como informação na memória do mundo:

Angela casou-se comigo por interesse e logo se arrependeu, nossa vida foi uma série de mesquinhas e subterfúgios. Mas qual a importância do que aconteceu dia após dia? Na memória do mundo a imagem de Angela é definitiva, perfeita, nada pode arranhá-la, e eu serei sempre o marido mais invejável que já existiu. No início eu só precisava fazer um embelezamento dos dados que nossa vida cotidiana me fornecia. A certa altura, esses dados que eu tinha diante dos olhos ao observar Angela dia após dia (e depois ao espioná-la, e ao segui-la pela rua, no final) começaram a se tornar cada vez mais contraditórios, ambíguos, a ponto de justificar suspeitas infamantes. O que eu devia fazer, Müller? Confundir, tornar ininteligível aquela imagem de Angela tão clara e transmissível, tão amada e amável, ofuscar a mensagem mais esplendorosa de nossos fichários? Eu eliminava esses dados dia após dia, sem hesitar. Mas sempre temia que, em torno dessa imagem definitiva de Angela, restasse algum indício, algum subentendido, um vestígio do qual se pudesse deduzir o que ela – o que Angela na vida efêmera – era e fazia. Eu passava os dias no laboratório a selecionar, apagar, omitir. Eu tinha ciúme, Müller: não ciúme da Angela efêmera – para mim, agora essa era uma batalha perdida –, mas ciúme da Angela-informação que teria sobrevivido por toda a

CIA CT/SAD 09

duração do universo. (CALVINO, 2010a, p. 122-123)

Está mais do que claro que as informações que constituem a memória do mundo passam por um tratamento: o diretor da organização, com o poder de moldar a memória, deixa sua marca; ele “embeleza os dados”, romantiza as informações a serem visibilizadas, omite as informações que julga inconvenientes, torna-as irreais. Como um curador, ele “cura” a memória aparando as coisas que podem comprometê-la e investido nela aquilo que lhe confere uma aparência saudável. Assim como o fazer do homem possui um estatuto dúplice, a memória do mundo, como criação humana, responde a esse estatuto dúplice. Paradoxalmente, a Ângela-informação, por ser uma “cópia” da Ângela efêmera, uma reprodução e que, por ser informação, deveria pertencer ao estatuto da técnica já que consideramos a informação como parte da ciência que é a catalogação, já que é fruto da práxis humana, funciona, não obstante, como uma arte, por atingir a esfera da impossibilidade, por ser perfeita, sem defeitos, fruto da curadoria do diretor que acreditando “sensato o desejo do impossível” (Barthes, 2013, p.24), escolheu ressaltar suas qualidades e subtrair seus defeitos.

Não podemos deixar de mencionar a relação entre humano e tecnologia que permeia a narrativa do princípio ao fim. Quando o diretor faz referência à natureza da memória que eles estão tentando dá à luz: “É uma memória centralizada do gênero humano, a que temos a intenção de construir, tentando armazená-la no espaço mais restrito possível, baseada no modelo das memórias individuais dos nossos cérebros.” (Calvino, 2010a, p. 119); ou quando detalha os possíveis meios de transmissão das informações: “Para comunicar nossa memória aos outros planetas, o sistema é estudado por outro departamento da organização; nós já temos o nosso trabalho, e tampouco nos diz respeito se serão escolhidos como sendo mais apropriados os meios óticos ou acústicos.” (Calvino, 2010, p. 120); ou, ainda, quando divide os viventes em “seres-informação”, quando registrados na memória, e “seres-efêmeros”, como são na realidade, como faz com sua esposa, com Müller e consigo próprio, ele indica o entrelace do humano com a tecnologia. O corpo vivente é codificado em um “corpo-informação” e com tal empreendimento a organização pretende deixá-lo para a posteridade, afinal: “O que será o gênero humano no

CIA CT/SAD 09

momento de sua extinção? Uma certa quantidade de informações sobre si mesmo e sobre o mundo, uma quantidade finita, dado que não poderá mais se renovar e aumentar.” (Calvino, 2010a, p. 120). Sua preservação na memória como informação é a garantia de sua supervivência assim como sua omissão é a garantia de seu esquecimento, ou melhor, o desconhecimento de sua existência.

Por fim, cabe salientar que o conto envereda pelos caminhos da narrativa policial ao enunciar um desfecho trágico para Müller, já que toda a preocupação do diretor em passar para ele, seu suposto sucessor, as atribuições do cargo, nada mais eram do que uma desculpa para se livrar dele, amante da Ângela efêmera que havia sido eliminada da existência e restava apenas na memória do mundo, como o diretor gostaria que ela fosse lembrada. Afinal, “se na memória do mundo não há nada a corrigir, a única coisa que resta a fazer é corrigir a realidade ali onde ela não coincide com a memória do mundo.” (Calvino, 2010a, p. 124). Sob esse pretexto, o diretor elimina Müller da existência uma vez que ele não consta como informação na memória. Diante do que discutimos ao longo deste trabalho constatamos que quando tomamos a memória como tema para uma exposição/installação é possível nos aprofundar nos conceitos de arte e curadoria, conforme propomos desde o princípio. Além do mais, seja como arquivo, como exposição da poética humana ou como *wunderkammer*, a memória do mundo, tal como é apresentada no conto é, de fato, como se todo o British Museum tivesse sido compactado numa castanha.

REFERÊNCIAS

AGAMBEN, Giorgio. A privação é como um rosto. In: AGAMBEN, Giorgio. *O homem sem conteúdo*. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017a, p. 101-114.

AGAMBEN, Giorgio. A câmara das maravilhas In: AGAMBEN, Giorgio. *O homem sem conteúdo*. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017b, p. 57-72.

CIACT/SAD 09

BARTHES, Roland. *Aula*. São Paulo: Cultrix, 2013.

CALVINO, Italo. Coleção de areia. In: CALVINO, Italo. *Coleção de areia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010a, p. 11-16.

CALVINO, Italo. A memória do mundo. In: CALVINO, Italo. *Um general na biblioteca*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010b, p. 118-124.

ENEDYKT, Breno., JARDIM, Fabiana., FERREIRA, José Bento, & DREGER, Lahayda. (2023). Um levante é como uma tempestade: conversa com Georges Didi-Huberman. *Revista ARA*, São Paulo, v. 14 / n. 14, p.257-276, 2023.

GROYS, Boris. Sobre curadoria. In: GROYS, Boris. *Arte, Poder*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015, p. 61-71.

Como citar este texto:

OLIVEIRA, Mariane S. Todo o British Museum numa castanha: arte e curadoria em “A memória do mundo”, de Italo Calvino. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.